

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ У ПРОЗІ ВОЛОДИМИРА РУТКІВСЬКОГО

Качак Т. Б. (Івано-Франківськ, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-6863-1736>

ABSTRACT. This article investigates the artistic verbalization of historical memory in the historical-adventure and autobiographical prose of Volodymyr Rutkivskyi. These works give young readers an idea of events, figures and places that are spiritual and socio-cultural components of national memory. The writer covers the life of Ukrainians, historical events of the Kievan Rus («Storozhova Zastava»), the Cossack era («Syni vody», «Dzhury kozaka Shvaiky»), World War II («Poterchata»). He creates a historical-adventure narrative for young readers, describes the difficult and crucial periods of Ukrainian statehood, reveals historical facts that were concealed or misrepresented during the totalitarian regime. The main aspects of the verbalization of historical national memory are revealed in thematic Ukrainian-centric accents, the display of historical truth, national heroes-patriots, and the anti-colonial narrative. Rutkivsky's novels help to overcome post-totalitarian traumas.

KEYWORDS: historical memory; national memory; literature for children and youth; Volodymyr Rutkivskyi; national heroes; postcolonial criticism.

Сучасна українська література для дітей та юнацтва художньо транслює складні, але визначальні історичні періоди українського державотворення, відображає національну історичну пам'ять, сприяє формуванню національної самосвідомості маленького читача. Історична пам'ять як соціокультурний феномен, сукупність образів та уявлень, що відтворюють спільний культурно-історичний досвід суспільства, нації, народу, є основою відтворення його історії.

Мета цієї розвідки – висвітлити художні особливості вербалізації історичної національної пам'яті в адресованих юним читачам історико-пригодницьких романах та автобіографічній повісті Володимира Рутківського.

Культурно-історичний метод дослідження із залученням інструментарію постколоніальної критики дозволяє інтерпретувати тексти на історичну тематику, визначати їх функціональний та рецептивно-естетичний потенціал, аналізувати основні аспекти вербалізації історичної національної пам'яті. Вони виявляються у тематичних україноцентричних акцентах, показі національних героїв-патріотів, розгортанні проблем дискримінації, русифікації, провінціалізації (Г. Грабович), подолання посттоталітарних травм.

Історія України, минуле українського народу в сучасній українській літературі для дітей та юнацтва є провідною темою творчості Володимира Рутківського («Сторожова застава», тетралогія «Джури козака Швайки», дилогія «Сині води»), Марії Морозенко (повісті про Івана Сірка), Олександра Гавроша (повісті про Івана Силу та розбійника Пинтю, серія «Музей пригод»), Ярослава Яріша («Самійло»), Олександра Зубченка (трилогія «Перемагаючи долю») та ін.

Творчість Володимира Рутківського є трендом української історичної прози для дітей та юнацтва. Автор задав високу художньо-естетичну планку, запропонував нові акценти в зображенні історичних подій й постатей, актуалізував пригодницьку поетику й образи дітей-героїв – учасників історичних подій. Прозаїк висвітлює життя українців, історичні події часів Київської Русі («Сторожова застава»), доби козаччини (дилогія «Сині води», тетралогія «Джури козака Швайки»), Другої світової війни («Потерчата») й творить історико-пригодницький наратив для юних читачів, розповідає про національне минуле, описує складні й вирішальні періоди її державотворення. А головне – акцентує на тих історичних фактах, які замовчувалися чи були потрактовані неправильно у часи тоталітарного режиму. З огляду на це, твори В. Рутківського можна назвати антиколоніальними, адже «якщо колоніалізм табуїзував і ліквідував пам'ять про особи й події в історії культури, які заперечували провінційність і вторинність українськості, то антиколоніалізм їх підкреслював і привілеював» (Pavlyshyn, 1994, p. 4).

У тетралогії «Джури козака Швайки» письменник розповідає про історичні події часів зародження козацтва. Діти Санько, Грицик, Демко – головні герої

«козацької саги» (Володимир Чернишенко). Вони сумлінно і гідно виконують завдання козака Швайки, безстрашно захищають свої землі від нападу татар. У першому романі серії («Джури козака Швайки») автор детально описує сцени боротьби козаків і татар, перші козацькі поселення та гуртування українців заради незалежності й справедливості. Їм доводилося боротися не лише із зовнішнім ворогом – татарською ордою, а й з внутрішнім – панами, які їх пригноблювали, зрадниками. У другому романі «Джури-характерники» юні герої разом із дорослими козаками беруть участь у військових виправах. У романі з'являється хлопчик-характерник Телесик зі своєю дитячою ватагою. В. Рутківський показує, яку роль в українській історії відіграли козаки-характерники. У третьому романі «Джури і підводний човен» хлопці обороняють Київ, долають неприступні дніпровські пороги, розвідують таємниці підземної Хортиці. Автор описує штурм Очаківської фортеці і відважність козаків та юних героїв. У четвертому романі «Джури і Кудлатик» історичний і сучасний час тісно переплетені, фантастично-містичних елементів стає ще більше.

В. Рутківський вербалізує історичну пам'ять українців. Згідно з концепцією «memory studies», «основаним предметом стає не дослідження проминулої події як такої, а пам'яті про неї, тобто образу події, який зафіксувався у свідомості тих, хто її пережив, а потім транслювався до свідомості безпосередніх потомків та реконструювався в наступних поколіннях» (Artiukh, 2016). Він творить образ минулого України в уяві наших сучасників, формує у них історичну пам'ять, яка є одним із вимірів колективної, культурної пам'яті. Для художньої трансляції історичного минулого автор обирає сюжетно-орієнтований тип наративу (М. Ніколаєва), дітей як головних героїв на тлі історичних подій.

У тетралогії В. Рутківський опирається на соціальний, колективний, зовнішній досвід, тоді як, наприклад, в автобіографічній повісті «Потерчата» основою вербалізації історичної пам'яті виступають найперше його власні спогади, автобіографічна пам'ять (Kachak, 2011). Ці твори цінні не так реконструюванням минулого, як тим, як це минуле безпосередньо досягнуто

письменником. Тут опираємося на розрізнення історії і пам'яті Р. Дж. Колінгвудом у праці «Основні риси філософії історії». Саме україноцентрична позиція В. Рутківського, дитячо-юнацький ракурс бачення історичних подій, пропагування свідомої національної самоідентифікації героїв впливає на читачів і певною мірою визначає їхні «рамки пам'яті» (Моріс Гальбвакс «Соціальні рамки пам'яті»). У цьому цінність аналізованих текстів.

Вербалізована у творах письменника історична пам'ять завжди є національною пам'яттю, яку розуміємо як феномен суспільної свідомості, збережена нацією сукупність знань, уявлень та ціннісних оцінок тих подій минулого, які справили вирішальний вплив на її становлення, самоідентифікацію, державотворчі досягнення (В. Соладтенко).

В. Рутківський показав, що українська історія має не тільки поразки, а й перемоги гідні наслідування; героїв, якими варто захоплюватися та з яких варто брати приклад; зразки національної єдності в боротьбі за рідну землю та незалежність, які мають надихати нащадків та примножувати їх духовний досвід, будити національну свідомість та виховувати патріотами. Іван Анрусак зауважує в романах В. Рутківського «свідому національну самоідентифікацію і не «барабанный», а живий, природний патріотизм».

Н. Марченко підкреслює, що «історія В. Рутківського живе та твориться у межах дитячого світовідчуття: герої постають такими, якими їх сприймає позбавлена дорослого досвіду дитина». Та найважливішою, на думку дослідниці, у «Джурах» є «безпомилково обрана авторська позиція: у тексті, як і в історичних документах і тогочасній народній творчості є гнів, є біль, є гумор, але немає ненависті» (Marchenko, 2014, p. 336).

Національна пам'ять – це знання й пошанування національних героїв, розуміння переможних і трагічних сторінок історії як уроків у боротьбі за національну свободу й право на культурну самобутність і самодостатність. «Не тільки колективна пам'ять про перемоги, але й пригадування поразок може слугувати для народу мобілізуючою силою» (Assmann, 2011). Ця проблема особливо загострюється в контексті тоталітарного минулого українців й травматичної історичної пам'яті.

Підсумовуючи, зазначимо, що історична й національна пам'ять – складові національної свідомості та самоідентифікації народу, без якої неможливе формування української нації, а процеси становлення і розвитку незалежної держави перебувають під загрозою. Збереженню цієї пам'яті сприяє література.

Історико-пригодницька й автобіографічна проза Володимира Рутківського дає юним читачам уявлення про події, постаті, місця, які є духовними та соціокультурними складовими національної пам'яті. Письменник транлює і візуалізує минуле й теперішнє українського народу, суспільства, держави, формуючи колективну історичну, національну й культурну пам'ять нового покоління українців. Саме від їхньої національної позиції, усвідомлення історичного минулого й орієнтування в теперішньому, залежить майбутнє і перспективи українського суспільства. Ці твори відкривають Україну та українців для інших народів і культур.

REFERENCES

Artiukh, V. (2016). *Shcho take istorychna pamiat?* [What is historical memory?]. Available at: <http://history.sumy.ua/theoryofhistory/8847-shchotakeistorychnapamiat.html> (in Ukrainian).

Assmann, J. (2011). *Cultural Memory and Early Civilization. Writing, Remembrance, and Political Imagination*. Cambridge University Press.

Kachak, T. (2021). Khudozhnia reprezentatsiia avtobiohrafichnoi pamiaty u suchasnykh ukrainskii prozi dlia ditei ta yunatstva [Artistic Representations of Autobiographical Memory in Contemporary Ukrainian Prose for Children and Youth]. *Slavica Wratislaviensia. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich* 14. *Pamięć*, 173, pp. 278–286. DOI: <https://doi.org/10.19195/0137-1150.173.23> (in Ukrainian).

Marchenko, N. (2014). *Volodymyr Rutkivskyi: teksty doli: Biohrafichnyi narys* [Volodymyr Rutkivsky: texts of destiny: Biographical essay]. Ternopil : Navchalna knyha – Bogdan. (in Ukrainian).

Pavlyshyn, M. (1994). Kozaky v Yamaitsi: postkolonialni rysy v suchasnykh ukrainskii kulturi [Cossacks in Jamaica: postcolonial features in modern Ukrainian culture]. *Slovo i chas* [Word and time], 4–5, pp. 65–71. (in Ukrainian).